

NOAN'ANAVIY OZUQABOP EKINLAR ASOSIDA OZUQA MAHSULOTLARI QIYMATINI YARATISH ZANJIRI TAHLILI

Qurbanov Alisher Darmanbaevish

O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligi vazirligi

Qo'raqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti

«Agrobiznes va buxgalteriya hisobi» kafedrasi, 08.00.04-«Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti»

(Iqtisodiyot fanlari bo'yicha) ixtisosligi doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18094643>

Annotatsiya. Mazkur maqolada noan'anaviy ozuqabop ekinlar asosida chorvachilik uchun ozuqa mahsulotlari ishlab chiqarishda qiymat yaratish zanjirining asosiy bosqichlari kompleks tahlil qilinadi. Tadqiqotda xomashyo yetishtirishdan tortib, uni qayta ishlash, logistika, bozorlashtirish va yakuniy iste'molchiga yetkazishgacha bo'lgan jarayonlar tizimli yondashuv asosida yoritiladi. Shuningdek, iqtisodiy samaradorlik, ekologik barqarorlik va innovatsion texnologiyalarning qiymat zanjiriga ta'siri baholanadi. Tadqiqot natijalari noan'anaviy ekinlardan foydalanish ozuqa xavfsizligini ta'minlash va ishlab chiqarish tannarxini pasaytirishda muhim omil ekanini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: noan'anaviy ozuqabop ekinlar, qiymat zanjiri, ozuqa mahsulotlari, agroinnovatsiya, iqtisodiy samaradorlik.

Noan'anaviy ozuqabop ekinlar, avvalo, yuqori oziqlilik qiymati, qisqa vegetatsiya davri va noqulay agroiklim sharoitlariga moslashuvchanligi bilan ajralib turadi. Jumladan, bunday ekinlar suv tanqisligi, sho'rlanish va tuproq unumdorligining pasayishi sharoitida ham barqaror hosil berish imkoniyatiga ega. Natijada, ular chorvachilik uchun arzon va sifatli ozuqa manbai sifatida e'tirof etiladi. Biroq ushbu ekinlarning iqtisodiy samaradorligini faqat hosildorlik ko'rsatkichlari bilan baholash yetarli emas, balki ularni qiymat yaratish zanjiri doirasida tahlil qilish muhim ahamiyat kasb etadi.

Qiymat yaratish zanjiri konsepsiyasi mahsulot ishlab chiqarish jarayonidagi barcha bosqichlarda qo'shimcha qiymat shakllanishini ifodalaydi. Ushbu yondashuv xomashyoni yetishtirishdan tortib, qayta ishlash, saqlash, logistika va yakuniy iste'molchiga yetkazishgacha bo'lgan jarayonlarni yagona tizim sifatida ko'rib chiqishga imkon beradi. Noan'anaviy ozuqabop ekinlar asosida ozuqa mahsulotlari ishlab chiqarishda qiymat zanjirining har bir bo'g'ini o'ziga xos iqtisodiy ahamiyatga ega bo'lib, ularning uyg'un faoliyati umumiy samaradorlikni belgilaydi [2, 158-162].

Xomashyo yetishtirish bosqichida qiymat shakllanishi, avvalo, agrotexnologik tadbirlarning to'g'ri tashkil etilishiga bog'liq. Urug' tanlash, ekish muddati, o'g'itlash va sug'orish tizimlari mahsulotning oziqlilik darajasi va tannarxiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Noan'anaviy ekinlarning aksariyati kam mehnat va moddiy resurs talab qilgani sababli, ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytiradi. Bu esa keyingi bosqichlarda qo'shimcha qiymat yaratish uchun mustahkam iqtisodiy asosni ta'minlaydi.

Keyingi bosqichda yetishtirilgan xomashyo turli texnologik jarayonlar orqali ozuqa mahsulotlariga aylantiriladi. Jumladan, quritish, maydalash, granulatsiya va fermentatsiya jarayonlari mahsulotning hazm bo'lish darajasini oshiradi hamda uning oziqlilik qiymatini saqlab qolishga xizmat qiladi. Ayniqsa, zamonaviy qayta ishlash texnologiyalaridan foydalanish orqali protein va energiya miqdori yuqori bo'lgan konsentrlangan yemlar ishlab chiqarish

imkoniyati kengayadi. Natijada, chorva mahsuldorligi oshib, qiymat zanjirining ushbu bosqichida sezilarli darajada qo'shimcha qiymat yaratiladi.

Shuningdek, ozuqa mahsulotlarini saqlash va logistika jarayonlari ham qiymat zanjirining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. To'g'ri tashkil etilgan saqlash tizimi mahsulot sifatini uzoq muddat davomida saqlab qolishga xizmat qilsa, samarali logistika tizimi bozor talabiga mos ravishda o'z vaqtida yetkazib berishni ta'minlaydi. Bu esa mahsulot yo'qotishlarini kamaytirib, ishlab chiqaruvchi va iste'molchi o'rtasidagi iqtisodiy aloqalarni mustahkamlaydi [4].

Bozorlashtirish jarayonida esa noan'anaviy ozuqa mahsulotlarining afzalliklarini targ'ib qilish alohida ahamiyat kasb etadi. Marketing strategiyalarining to'g'ri tanlanishi mahsulotga bo'lgan talabni oshirib, uning bozor qiymatini yuksaltiradi. Natijada, qiymat zanjirining yakuniy bosqichida ishlab chiqaruvchi uchun yuqori daromad olish imkoniyati yuzaga keladi.

Olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, noan'anaviy ozuqabop ekinlar asosida tashkil etilgan qiymat yaratish zanjiri nafaqat iqtisodiy, balki ekologik va ijtimoiy jihatdan ham samarali hisoblanadi. Biroq ushbu jarayonda innovatsion texnologiyalar yetishmasligi, bilim va tajriba almashuvining sustligi ayrim muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Shu sababli, ilmiy-tadqiqot ishlari, kadrlar tayyorlash va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini kuchaytirish muhim vazifa bo'lib qolmoqda.

Xulosa qilib aytganda, noan'anaviy ozuqabop ekinlar asosida ozuqa mahsulotlari qiymatini yaratish zanjiri qishloq xo'jaligi va chorvachilik tarmoqlarining barqaror rivojlanishini ta'minlashda muhim omil hisoblanadi. Ushbu zanjirni ilmiy asoslangan holda rivojlantirish ozuqa xavfsizligini mustahkamlash, ishlab chiqarish tannarxini pasaytirish va agrar sohada raqobatbardoshlikni oshirish imkonini beradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Axunovich, X. A. (2024). O'ZBEKISTON CHORVACHILIGINI RIVOJLANTIRISHNING ASOSIY YO'LLARI. INNUC, 3(3), 34-41.
2. Ergashev R., & Xo'jamov J. (2024). OZIQ-OVQAT SANOATIDA MAHSULOT QIYMAT ZANJIRI SAMARADORLIGINI VAHOLASH. Экономика и социум, (11-2 (126)), 158-162.
3. Горлов, И. Ф. НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПОВЫШЕНИЮ МЯСНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ ПТИЦЫ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕТРАДИЦИОННЫХ КОРМОВ И БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ.
4. Корнилова, Е. В. (2024). Научно-практическое обоснование использования нетрадиционных кормовых источников при производстве продуктов животноводства и птицеводства (Doctoral dissertation).
5. Юрина, Н. А., & Осепчук, Д. В. НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕТРАДИЦИОННЫХ КОРМОВЫХ СРЕДСТВ И ДОБАВОК В РАЦИОНАХ ДЛЯ МЯСНОЙ ПТИЦЫ В УСЛОВИЯХ ЮГА РОССИИ.